

Framework de Diretrizes de Acessibilidade para Aplicativos Bancários

1. Compreensibilidade

1.1. Campos de autenticação operáveis por tecnologias assistivas, com feedback auditivo e toggle de senha acessível

Origem do critério: Material Design

Campos de autenticação devem fornecer feedback acessível ao leitor de tela, indicando cada caractere digitado de forma segura, sem revelar o conteúdo completo da senha. Ainda que pessoas com deficiência visual frequentemente naveguem com a tela desligada, a ocultação visual da senha continua relevante como proteção contra a exposição do conteúdo a terceiros próximos ou a capturas de tela, de modo que o app deve oferecer um mecanismo acessível para alternar entre mostrar e ocultar a senha.

2. Assistência de entrada

2.1. Fluxo secundário ao reconhecimento facial para pessoas com deficiência visual

Origem do critério: WCAG 3.3.8

A autenticação por reconhecimento facial pode apresentar barreiras significativas para usuários com deficiência visual, devendo sempre existir um método alternativo acessível de autenticação.

Uma forma de implementar essa diretriz é garantir que o elemento de autenticação biométrica possua uma descrição acessível que explicita a existência de uma alternativa. Essa alternativa pode assumir formas distintas: um fluxo secundário que direciona o usuário a um atendimento guiado, seja por humano ou por assistente conversacional para concluir a autenticação, ou o uso de tecnologias de biometria não dependentes de visão, como reconhecimento por textura facial ou por voz. Falhas no processo biométrico devem ser anunciadas pelo leitor de tela com instrução clara sobre o próximo passo, e o foco deve ser direcionado automaticamente ao método alternativo escolhido, sem exigir que o usuário o localize manualmente.

2.2. Campos de entrada com rótulos claros e semanticamente associados

Origem do critério: WCAG 3.3.2 e eMAG 6.5

Todo campo de entrada deve possuir um rótulo visível e semanticamente associado a ele, descrevendo claramente a função ou o dado esperado. Uma forma de implementar essa diretriz é

associar programaticamente cada rótulo textual ao campo correspondente, de modo que o leitor de tela anuncie o rótulo ao focar o campo. Em campos que exigem contexto adicional, um rótulo externo visível complementa o hint.

2.3. Erros em formulários acessíveis a leitores de tela

Origem do critério: WCAG 3.3.1

Mensagens de erro devem ser percebidas automaticamente por leitores de tela, independentemente de onde sejam exibidas na interface. É comum que alguns erros sejam sinalizados visualmente fora do campo, em um banner no topo da tela, por exemplo, ou em um resumo geral de erros, e não diretamente associados ao componente. Nesses casos, o leitor de tela deve anunciar esse conteúdo da mesma forma, sem depender de o usuário navegar manualmente até a área onde o erro aparece visualmente.

Uma forma de implementar essa diretriz é configurar os campos de formulário para exibir mensagens de erro em regiões com comportamento de live region, garantindo que o leitor de tela anuncie o erro assim que ele for definido. O mesmo tratamento deve ser aplicado a mensagens de erro exibidas fora do campo, como banners ou resumos no topo da tela, marcando-as também como regiões dinâmicas anunciáveis. Como exemplo desse comportamento, ao preencher incorretamente o formulário de transferência, o leitor de tela deve anunciar imediatamente "A entrada inválida, informe o nome completo" sem que o usuário precise navegar até as mensagens de erro para descobrir que elas existem.

Após a validação de todos os campos, o foco deve ser direcionado automaticamente ao primeiro campo com erro, para que o usuário saiba exatamente onde agir.

2.4. Mensagens de erro devem indicar como resolver o problema

Origem do critério: WCAG 3.3.3

Não basta comunicar que um erro ocorreu: a mensagem deve orientar o usuário sobre como corrigi-lo.

Uma forma de implementar essa diretriz é redigir textos de erro orientados à ação e ao formato esperado, evitando mensagens genéricas como "Campo inválido". Quando o campo possui restrições implícitas, a mensagem de erro deve torná-las explícitas verbalmente. Como exemplo desse comportamento, os erros devem ser anunciados pelo leitor de tela de forma similar a "Informe o nome completo" e "Agência deve ter 4 dígitos", cada mensagem indicando não apenas que houve um erro, mas o que exatamente o usuário precisa corrigir e em qual formato.

2.5. Resumo da operação financeira antes de transações que movimentem saldo

Origem do critério: WCAG 3.3.4, WCAG 3.3.6 e eMAG 6.6

Antes de executar qualquer operação que movimente o saldo da conta, o aplicativo deve apresentar um resumo completo da operação, permitindo ao usuário revisar os dados antes de confirmá-la.

Uma forma de implementar essa diretriz é criar uma tela de confirmação dedicada, exibida antes da execução de qualquer transação financeira. Nessa tela, cada detalhe da operação deve ser apresentado em um agrupamento focalizável com descrição acessível composta, lida pelo leitor de tela como uma unidade. Como exemplo desse comportamento, antes de confirmar uma transferência, o leitor de tela anunciará: "Você vai transferir R\$1,23", seguido dos detalhes "Para Ana Souza", "CPF 12345678900", "Instituição: Crédito Fácil", "Tipo de conta: conta poupança", "Valor: R\$1,23" e "Data e hora: 1º de junho de 2026, às 21h59", permitindo ao usuário revisar todos os dados antes de confirmar.

2.6. Confirmação explícita antes de ações sensíveis

Origem do critério: WCAG 3.3.4 e WCAG 3.3.6

A aplicação deve exigir confirmação explícita do usuário antes de executar ações como pagamentos, transferências ou alterações sensíveis, garantindo a oportunidade de validar ou cancelar a operação antes de sua efetivação.

Uma forma de implementar essa diretriz é garantir que o botão de confirmação de ações irreversíveis possua uma descrição acessível completa, incluindo os dados principais da operação como valor e destinatário, de modo que o usuário saiba exatamente o que está acionando antes de tocá-lo. Complementarmente, um aviso sobre a irreversibilidade da ação deve aparecer antes do botão na ordem de foco. Como exemplo desse comportamento, o leitor de tela anunciará o aviso "Atenção, confirme todos os dados antes de confirmar. Após a confirmação, o valor será transferido imediatamente e não poderá ser cancelado." antes de anunciar "Confirmar PIX de R\$1,23 para Ana Souza, botão", garantindo, assim, que o usuário compreenda as consequências antes de executar a ação.

3. Distingibilidade

3.1. Contraste mínimo 4,5:1 (texto) e 3:1 (elementos não textuais)

Origem do critério: WCAG 1.4.3 e 1.4.11

Textos devem manter contraste mínimo de 4,5:1 em relação ao fundo, enquanto elementos não textuais como bordas de campos, ícones funcionais, indicadores de estado precisam de no mínimo 3:1, de forma a garantir legibilidade para usuários com baixa visão.

Uma forma de implementar essa diretriz é centralizar todas as definições de cor do aplicativo em um único arquivo de tokens, como um arquivo de recursos de cores, referenciando-os por nome semântico em vez de valores hexadecimais distribuídos pelo código. Essa centralização facilita a auditoria e o ajuste do contraste em um único ponto. Recomenda-se ainda incorporar ao pipeline de integração contínua uma verificação automática dos índices de contraste, calculados a partir desse arquivo de tokens, antes que os valores sejam incluídos no build final.

3.2. Redimensionamento de texto em até 200% sem perda de funcionalidade

Origem do critério: WCAG 1.4.4

O aplicativo deve permitir que todo o conteúdo textual seja redimensionado em até 200% por meio das configurações do sistema, sem cortes, sobreposições ou perda de funcionalidade.

Uma forma de implementar essa diretriz é utilizar unidades de medida relativas e não fixas para todos os tamanhos de texto, garantindo que eles respondam à preferência de fonte configurada pelo usuário no sistema operacional. Os containers de conteúdo devem permitir crescimento vertical conforme o texto aumenta, evitando truncamentos. Recomenda-se que telas com formulários utilizem scroll vertical para acomodar o conteúdo em tamanhos maiores de fonte, e que a ausência de sobreposições em 200% seja verificada manualmente durante os testes de qualidade.

3.3. Layout adaptável a diferentes tamanhos de tela sem rolagem horizontal

Origem do critério: WCAG 1.4.10 e Material Design

O layout deve se ajustar automaticamente a diferentes tamanhos de tela e níveis de zoom de texto, mantendo espaçamento, alinhamento e hierarquia visual sem exigir rolagem horizontal.

Uma forma de implementar essa diretriz é utilizar distribuição proporcional de espaço entre os elementos em vez de larguras fixas, de modo que os componentes se adaptem ao espaço disponível sem vazar os limites da tela. Textos em listas e cards devem ter número máximo de linhas definido, com truncamento adequado, para evitar overflow horizontal. O conteúdo de telas de formulário deve ser envolvido por um container com scroll vertical, garantindo acessibilidade mesmo com fontes grandes ou telas estreitas.

4. Robustez

4.1. Todos os itens da tela devem ser lidos por leitor de tela

Origem do critério: WCAG Mobile 4.1.2, eMAG 3.3 e Material Design

Todo conteúdo relevante exibido na tela deve ser acessível por meio de leitor de tela, sem omissões de informação nem leituras duplicadas que gerem ruído na navegação.

Uma forma de implementar essa diretriz é marcar os títulos de seção como cabeçalhos de acessibilidade, permitindo que o leitor de tela ofereça navegação direta entre eles. Para grupos de informação relacionada como um item de lista, o container pode receber uma descrição acessível composta que representa o conjunto como uma unidade, evitando que cada elemento filho seja lido de forma fragmentada.

4.2. Componentes devem expor nome, função e estado coerentes com seu propósito visual

Origem do critério: WCAG Mobile 4.1.2, WCAG 1.3.1, eMAG 3.3 e Material Design

Cada componente interativo deve comunicar ao leitor de tela o que é, seu nome, o que faz, sua função, e em que condição se encontra, estado, de forma coerente com o que é apresentado visualmente.

Uma forma de implementar essa diretriz é definir descrições acessíveis compostas diretamente nos containers clicáveis, combinando rótulo e estado em uma única frase, por exemplo, "Filtrar por entradas, selecionado" ou "Filtrar por saídas, não selecionado", comunicando ao mesmo tempo a função e o estado de cada opção. Para mudanças de estado dinâmicas, como exibição ou ocultamento de informações, o novo estado deve ser anunciado ao leitor de tela no momento da alteração, sem exigir que o usuário navegue novamente até o elemento.

4.3. Estados dos elementos anunciados corretamente pelo leitor de tela

Origem do critério: WAI-ARIA 4.2 States

Mudanças de estado nos componentes, como itens selecionados, campos com erro, conteúdo oculto ou visível, devem ser comunicadas ao leitor de tela sem exigir que o usuário navegue novamente até o elemento para perceber a alteração.

Uma forma de implementar essa diretriz é configurar regiões de atualização dinâmica nos elementos cujo conteúdo muda em resposta a ações do usuário. A descrição acessível de botões e controles deve incluir o estado atual e ser atualizada sempre que ele mudar. Como exemplo desse

comportamento, ao navegar pelos tipos de chave Pix, o leitor de tela anunciará "Selecionado, CPF, tipo de chave, botão" para a opção ativa e simplesmente "Telefone, tipo de chave, botão", "E-mail, tipo de chave, botão" e "Aleatória, tipo de chave, botão" para as demais, diferenciando claramente qual opção estava selecionada sem exigir ação adicional do usuário.

5. Navegação

5.1. Mecanismos de navegação rápida para áreas principais

Origem do critério: WCAG 2.4.5 e Material Design

Usuários de tecnologia assistiva não devem ser obrigados a percorrer sequencialmente todos os elementos da interface para alcançar uma seção principal; o aplicativo deve oferecer atalhos de acesso direto. Uma forma de implementar essa diretriz é utilizar uma barra de navegação com rótulos visíveis em todas as telas, promovendo acesso direto às áreas principais do aplicativo.

Além disso, marcar os títulos de seção como cabeçalhos de acessibilidade permite que o leitor de tela ofereça navegação por marcos, saltando diretamente entre seções relevantes. Em telas com múltiplos campos de entrada, definir explicitamente a ordem de foco entre os elementos garante uma navegação sequencial lógica e previsível.

5.2. Título curto e descritivo em todas as telas

Origem do critério: WCAG 2.4.2 e eMAG 3.3

Cada tela do aplicativo deve possuir um título que identifique claramente sua função ou conteúdo, permitindo ao usuário de leitor de tela reconhecer onde se encontra ao chegar à tela.

Uma forma de implementar essa diretriz é marcar o título principal de cada tela como cabeçalho de acessibilidade, tornando-o identificável e navegável pelo leitor de tela como marco de seção. Em telas cujo título é composto por uma função principal e uma instrução complementar, recomenda-se separar as duas partes em elementos distintos, marcando apenas a função principal como cabeçalho. Como exemplo desse comportamento, ao navegar entre as telas do aplicativo, o leitor de tela deve anunciar títulos como "Enviar PIX, título", "Dados da transferência, título", "Valor da transferência, título" e "Confirmar PIX, título", identificando imediatamente o propósito de cada tela sem necessidade de exploração adicional.

6. Operabilidade

6.1. Ícones com descrição acessível ou marcados como decorativos

Origem do critério: WCAG 2.5.3 e WCAG 2.4.4

Ícones que representam ações ou informações não redundantes com texto adjacente devem possuir descrição acessível; ícones puramente decorativos devem ser explicitamente marcados para não gerar ruído na leitura.

Uma forma de implementar essa diretriz é definir descrições acessíveis significativas em ícones funcionais, como "Voltar, botão", ou "Escanear QR Code para realizar PIX, botão". Quando um botão combina ícone e container clicável, a descrição acessível deve ser atribuída ao container, e o ícone interno deve ser marcado como decorativo, evitando que o mesmo elemento seja lido duas vezes pelo leitor de tela.

7. Entrada Multimodal

7.1. Áreas acionáveis por toque com tamanho mínimo adequado

Origem do critério: WCAG 2.5.5, WCAG 2.5.8 (Mobile) e Material Design

O tamanho das áreas acionáveis por clique ou toque deve possuir no mínimo 24x24 pixels de espaçamento.

Uma forma de implementar essa diretriz é definir altura e largura mínimas nos elementos clicáveis; o Material Design recomenda 48dp como alvo tátil ideal. Para ícones visualmente menores que esse valor, o acréscimo de padding interno expande a área de toque sem alterar a aparência visual do elemento. Itens de lista interativos devem ter altura mínima suficiente para serem acionados com conforto, especialmente em telas com densidade de informação maior.